

SPORTDA ILMYIY TADQIQOTLAR

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2026/1

www.uzjtsiti.com

H.S.Arapov - Futbol sport turi orqali 11-12 yoshli maktab o'quvchilarni jismoniy tayyorgarligini oshirish mexanizmi.....	119
I.Q.Kimsanboyev - Sport gimnastikasi erkin mashqlarini o'rgatish uslubiyatini takomillashtirish	123
A.A.Allambergenov - Yuqori malakali amputant futbolchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirish.....	127
Е.Люлина - Эффективность интегрирования средств crossfit в развитие силовой и скоростно-силовой подготовленности квалифицированных дзюдоистов 15–17 лет.....	130
N.Y.Valiyeva - Qaddi-qomati buzilgan bolalar bilan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida adaptiv fitnes texnologiyalarini joriy etish.....	133
F.Ibragimov - Voleybolda hujum zarbasi sakrovchanlik mahsuli bo'lsa, uning natijadorligi dinamik muvozanatga bog'liqmi? (muammoning manbalarda o'rganilganligi).....	137
G.U.Xudoyorova - Talabalarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini krossfit vosita va usullari yordamida yaxshilash bo'yicha tajriba boshidagi natijalar tahlili.....	142
B.M.Tohtasinov - Implementation of the author's methodology for training belt wrestlers in the educational process of physical education universities.....	146
O.E.Toshmurodov, M.R.Hamroyev - Milliy o'yinlar orqali maktab o'quvchilarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	149
M.Raxmatillaev - Gandbolchilarda individual texnik mahoratni rivojlantirish.....	153
M.Y.O'razova - Reproduktiv yoshdagi ayollarni sog'lomlashtirish va ortiqcha vaznni kamaytirishda gimnastik mashqlar samaradorligi.....	157
D.Tolibovna - Uzunlikka sakrovchi qizlarda tayyorgarlik bosqichlarini modellashtirish.....	161
И.Р.Солиев - Анализ физической подготовки и соревновательной деятельности прыгунов в длину в многолетнем цикле подготовки.....	166
M.F.Farhodova - O'quv mashg'ulot bosqichidagi yosh badiiy gimnastikachilarni musobaqalarga tayyorlashda yillik tayyorgarlik mexanizmini takomillashtirish.....	170
Бадаев Р.Р - Анализ эффективности применения подвижных игр в подготовке юных баскетболистов по результатам анкетирования.....	174
Н.К.Мададиеров - Использование цифровых технологий, как методов исследования в тренировочном процессе.....	176
J.M.Dexqonov - Jahon taekvondosidagi zamonaviy tendensiyalar asosida sportchilarning texnik-taktik tayyorgarlik darajasini monitoring qilish tizimi.....	179
A.A.Boltaev - An'anaviy mashg'ulotlar orqali voleybolchilarning jismoniy-funksional va texniko-taktik tayyorgarlik darajasini tahlil qilish.....	183
S.D.Berdiyev - Imkoniyati cheklangan talabalarning psixofiziologik jarayonlarini tadqiq qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	186
Z.Sh.Yusupov - Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida yosh gandbolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini tahlil qilish usullari.....	188
Z.B.Matyaqubova - Badiiy gimnastikachilarni sakrash qobiliyatini oshirish samaradorligi.....	192
Y.Y.Aripov - O'quvchilarda bilim, malaka va ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyasi.....	195
D.B.Shaymardanov - Mini-futbol sport turiga tanlovining kriteriyalari va strukturasi.....	200
Sh.N Nuritdinova - Malakali taekvondochilarni jismoniy rivojlanganlik darajasini taxlili.....	203
D.N.Ergashaliyev - O'quv mashg'ulot bosqichi tajriba guruhida shug'ullanuvchi gandbolchilarning tajriba boshi va oxirida jismoniy va texnik tayyorgarlik natijalarining shakllanish dinamikasi tahlili.....	208

Anjeles shahrida (AQSH) bo'lib o'tadigan XXXIV yilgi olimpiya va XVII paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash" to'g'risidagi qarori.

4. Умаров М.Н., Эштаев А.К. Характерные особенности соревновательной деятельности гимнастов. // "Фан спорта". 2005. №1. - С. 34-35.

5. Rasulov Z.P., Umirzakova O.E. Badiiy gimnastika trenerlarining pedagogik kompetensiyasi asosida ularning kasbiy malakasini baholash. // Jismoniy tarbiya va sport sohasida mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimidagi dolzarb muammolar I To'plam. Farg'ona, 2025. - B.183-186.

6. Ibragimova M.M. Badiiy gimnastikachi qizlarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda xoreografiya raqs elementlarini o'rgatishning nazariy asoslari.// "Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani to'plami. Chirchiq, 2024. - B. 592-594.

7. Kirialanis P, Malliou P, Beneka A, Giannakopoulos K. Occurrence of acute lower limb injuries in artistic gymnasts in relation to event and exercise phase. Br J SportsMed. 2003, vol.37, pp.137-139.

Muallif bilan bog'lanish uchun:
E-mail: aripovyunus179@gmail.com

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Menejment va sport tadbirlarini tashkil etish kafedrasini professori, p.f.n.

Y.Y.Aripov
Toshkent, O'zbekiston.

O'QUVCHILARDA BILIM, MALAKA VA KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA TABAQALASHTIRILGAN TA'LIM TEXNOLOGIYASI

Аннотация

В данной статье освещаются особенности технологии дифференцированного обучения в процессе формирования у учащихся теоретических знаний, практических умений и навыков при выполнении заданий на уроках физической культуры. Особое внимание уделяется обеспечению дифференцированного подхода с учетом состояния здоровья и уровня физической подготовленности учащихся. В статье представлены теоретические основы данного подхода, а также методы его практического применения.

Ключевые слова: дифференцированный подход, урок физической культуры, повышение активности учащихся, формирование знаний, умений и навыков, обеспечение эффективности.

Annotation

Ushbu maqolada jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarga belgilangan vazifalarni bajarish bo'yicha nazariy bilim, amaliy malaka, va ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyasining xususiyatlari yoritilgan. O'quvchilarning sog'lig'i, jismoniy tayyorgarligini hisobga olgan holda ularni tabaqalashtirilgan yondashuvni ta'minlashga ahamiyat qaratilgan. Maqolada bu yondashuvlarning nazariy asoslari va amaliyotdagi tatbiq etish usullari keltirilgan.

Kaliti so'zlar: Tabaqalashtirilgan yondashuv, jismoniy tarbiya darsi, o'quvchilarning faolligini oshirish, bilim, malaka, va ko'nikmalarni shakllantirish, samaradorlikni ta'minlash.

This article highlights the features of differentiated teaching technology in the process of forming theoretical knowledge, practical skills, and competencies in students while completing assigned tasks in physical education classes. Special attention is paid to ensuring a differentiated approach based on students' health conditions and physical fitness levels. The article presents the theoretical foundations of this approach as well as methods for its practical implementation.

Keywords: Differentiated approach, physical education class, increasing students' activity, formation of knowledge, skills, and competencies, ensuring effectiveness.

Tadqiqotning dolzarbligi. Bugungi kunda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish masalasiga davlat siyosati darajasida qaralib, undan millat genofondini sog'lomlashtirish, jismonan va intellektual salohiyatli avlodni tarbiyalashning kafolatli vositasi hamda milliy istiqloq g'oyalarini targ'ib qilishda strategik ahamiyatga ega bo'lgan muhim soha sifatida foydalanilmoqda.

Biroq, dunyo va mamlakatlarda ta'lim sohasidagi sodir bo'layotgan o'zgarishlar, xususan, insonning ijtimoiy dunyoga kirishini, uning ushbu sharoitlarga samarali moslashishini ta'minlashning global vazifasi bilan bog'liq bo'lib, ta'limning yanada to'liq, shaxsiy va ijtimoiy integratsiyalashgan natijasini ta'minlash masalasini qo'yish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Bugun fan-texnika taraqqiyoti asrida o'quvchi-yoshlar jismoniy tarbiya mashqlar bilan shug'ullanmay qo'yishdi. Yurish, yugurish, o'yinlar va ochiq havoda sayr qilish o'rnini esa kompyutor texnologiyalari uyali aloqalar va boshqa texnikalar egalladi. Albatta bu ularni kam harakatligiga ta'sir etib salomatlik darajasini pasayib ketishiga olib keladi.

Bolalar jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadigan yagona joy bu maktabdir. Jismoniy mashqlar bolalarga juda zarur. Bu mashqlar nafaqat yurak, mushak va tomirlarni mashq qildiradi, balki ularni rivojlantiradi. Bolaning normal rivojlanishi uchun u har qanday jismoniy yuklama bilan kamida ikki soatdan oshmagan holda, har kuni buni davom etirish zarur. Kam harakatlilik o'quvchilarni sog'lom

turmush tarzini qolaversa organizmini turli kasalliklarga chalinishi uchun moyillik tug'diradi.

Shu bilan jismoniy tayyorgarligi, jismoniy rivojlanishi past va yuqori bo'lgan o'quvchilar o'z imkoniyatlarini to'liqligicha amalga oshira olmaydi bu esa hozirgi kun talabiga javob bermaydi.

O'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda hamma o'qituvchilar ham tabaqalashtirilgan yondashishni yetarli darajada qo'llanilmaydi.

Hozirgi glabollashuv davrida ta'lim sohasida sifat o'zgarishlarini raqamlashtirish asosida dars samaradorligini oshirishga e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, ta'lim sohasida dars sifatini ta'minlashda turli yondashuvlar asosida dars samaradorligini ta'minlashga qaratilgan uslublar ishlab chiqilib amaliyotga joriy etilmoqda.

Ammo shunday bo'lsada, ta'lim sohasida tabaqalashtirilgan va individual yondashuv asosida dars samaradorligini oshirish boshqa yondashuvlarga nisbatan yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

Ushbu muammo yechimi ta'limda tabaqalashtirilgan yondashuv asosida jismoniy tarbiya tizimini rivojlantirish va takomillashtirishning asosiy muammolaridan biri sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Shu munosabat bilan zamonaviy ta'limda tabaqalashtirilgan texnologiyalarni qo'llash orqali har bir o'quvchining individual xususiyatlariga mos holda harakat malakalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Individual yondashish deganda har bir o'quvchi bilan alohida dars o'tish tushunilmaydi. Bu o'quvchilar faoliyatini tashkil etishda har bir uslubni aql bilan xal etish tushuniladi.

Tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyasi — o'quvchilarning bilim darajasi, jismoniy imkoniyatlari, qiziqishlari va psixofiziologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish tizimidir. Bu yondashuv orqali har bir o'quvchi o'ziga mos murakkablikdagi topshiriqlarni bajaradi va o'z rivojlanish sur'atida harakat malakalarini egallaydi.

O'quvchilarning jismoniy tarbiya jarayonidagi jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarlik darajalari o'ziga xos bo'lib, farqli ravishda individual o'zgarishlarga ham ega.

Zamonaviy darsning eng muhim jihati - o'quvchilarning sog'lig'i, jismoniy rivojlanishi, jismoniy tayyorgarligi, ruhiy xususiyatlarining rivojlanishini hisobga olgan holda ularga tabaqalashtirilgan va individual yondashuvni ta'minlashdir.

Ta'lim jarayonida o'quvchi-yoshlarni jismoniy rivojlanligi, jismoniy tayyorgarligi, funktsional holati va psixologik (ruhiy) tayyorgarligini aniqlash,

salomatlik darajasini o'rganish pedagogikaning muhim omillaridan sanaladi.

Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishni tabaqalashtirish shubhasiz, zamonaviy umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quv jarayonini tashkil etish va amalga oshirish uchun maxsus ilmiy asoslangan shart-sharoitlarni shakllantirish va sog'lomlashtiruvchi ta'lim muhitini yaratish zarur. Bolalar sog'lom bo'lib o'sishi uchun ularni to'g'ri jismoniy tarbiyalash, shuningdek, sog'lom turmush tarziga rioya qilish talab etiladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarning jismoniy tarbiyasini takomillashtirish yo'nalishlaridan biri ta'lim va tarbiya jarayonini optimallashtirishning muhim sharti sifatida jismoniy tarbiya darslarida tabaqalashtirilgan yondashuvdan foydalanish hisoblanadi.

Jismoniy tarbiya sohasida past va yuqori natijalarga erishgan ta'lim oluvchilar uchun tabaqalashtirilgan va individual yondashuvlar muhimdir. Jismoniy sifatlarining past darajada rivojlanganligi ko'pincha o'quvchining jismoniy tarbiya bo'yicha o'zlashtirmasligining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi.

Yuqori darajadagi bilim, malaka, va ko'nikmaga ega bo'lgan o'quvchiga esa o'rtacha o'quvchiga mo'ljallangan dars qiziq emas. O'quvchilarni asosiy, tayyorlov va maxsus guruhlariga bo'lishdan tashqari, deyarli har bir sinfda bolalarni shartli ravishda yana bir nechta guruhlariga bo'lish mumkin:

- mutlaqo sog'lom, lekin ishlashni istamaydigan "semiz" bolalar;
- kasallik tufayli tayyorlov guruhiga vaqtincha o'tgan bolalar;
- jismonan yaxshi rivojlanmagan, ruhiy holati, tushkun kayfiyatga bo'lgan bolalar;
- jismonan yaxshi rivojlangan bolalar, agar ularga juda oson va qiziqarli bo'lmasa, darslarda shug'ullanish istagini yo'qotishi mumkin.

SHuning uchun vazifalarni ham, dastur materialini o'zlashtirish mazmuni va sur'atini ham, yutuqlarni baholashni ham tabaqalashtirish zarur.

SHu bois, jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligi har xil bo'lgan o'g'il va qizlarda jismoniy sifatlarini tayyorlash uchun individual dasturlar tuzish, mashqlar majmuasini ishlab chiqish, o'quvchilarda bilim, malaka, va ko'nikmalarni shakllantirish, shuningdek, dars jarayonida har bir gurux uchun tabaqali yondashgan holda jismoniy tarbiya darslarini tashkil etish va o'tkazish sohada nazariy va ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan dolzarb vazifalardan sanaladi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi - O'quvchilarning nazariy bilim, amaliy malaka, va ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida tabaqalashtirilgan ta'lim

texnologiyasidan foydalanish samaradorligini o'rganish.

Tadqiqotning quyidagi vazifalari belgilandi:

1. Tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyasidan jismoniy tarbiya sohasida foydalanish samardorligi bo'yicha ilmiy, uslubiy adabiyotlar materiallarini umumlashtirish va tahlil qilish;

2. Jismoniy tarbiya darsi jarayonida tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyasini qo'llash natijasida o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarini o'zgarishiga ta'sirini o'rganish;

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. O'quv-uslubiy adabiyotlar materiallarini tahlili, shuningdek biz tomonimizdan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar asosida umumiy o'rta ta'lim maktabi jismoniy tarbiya darslari jarayonida V-sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini o'zgarish dinamikasi o'rganildi hamda tajriba guruhida ularni kichik guruhlarga tabaqalashtirish tizimi ishlab chiqildi.

Ushbu tabaqalashtirilgan kichik guruhlarda ta'lim uslubiyoti quyidagi masalalarni hal etishga yo'naltirildi:

1. Hayot uchun muhim bo'lgan harakat malaka, va ko'nikmalarni o'rganish, ularni murakkabligi turlicha vaziyatlarda qo'llay bilish;

2. Jismoniy tayyorgarlik darajasini muntazam ravishda oshirib borish rejasi ishlab chiqish, uni jismoniy tarbiya darslari jarayonida qo'llash va qo'llash natijasidagi o'zgarishlar monitoringini olib borish;

3. O'quvchining individual xususiyatlarini rivojlantirish va takomillashtirish, jismoniy tayyorgarligidagi zaif tomonlarini bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqish;

V-VI sinf o'quvchilarini uch guruhga ajratib ularni past, o'rta va yuqori darajadagi o'zlashtiruvchilarga bo'lib oldik. Shunga asoslanib ularning yugurish texnikasidagi vazifalarni o'zlashtirishlariga e'tibor qaratdik.

Jismoniy tayyorgarligi har xil bo'lgan o'quvchilarga jismoniy tarbiya darslarini o'qitishda ularning salomatligini saqlash va yaxshilash hamda umumiy jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan tabaqalashtirilgan yondashish bo'yicha uslubiyatni ishlab chiqdik.

Shu bois ularning jismoniy tarbiya darslari jarayonida bajarilgan vazufalar bo'yicha olingan ma'lumotlarga asoslanib o'quvchilarni quyidagi tabaqalashtirilgan 3 ta guruhlarga bo'lib oldik (1-jadval).

1-jadval

O'quvchilarning jismoniy tarbiya darslari jarayonida vazufalarni bajarishlari asosida tabaqali guruhlarga bo'linishi

Guruh	Jismoniy ko'rsatkichlari	
	Jismoniy tayyorgarligi	Jismoniy rivojlanganligi
Kuchli	O'rtachadan yuqori, yuqori	O'rtachadan yuqori, yuqori, o'rtacha
O'rtacha	O'rtacha	O'rtachadan yuqori, yuqori, o'rtacha
Kuchsiz	Past, o'rtachadan past	Yuqori, o'rtachadan yuqori, o'rtachadan past, past

O'quvchilarni guruhlarga bo'lish har xil yondashishlar samaradorligi, jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishini o'zgarish ko'rsatkichlariga va funktsional imkoniyatini natijasiga qarab aniqlangan. O'quvchilarni mustaqil faoliyatini faollashtirish yordamchilarni aniqlash va ular bilan uslubiy mashg'ulotlar o'tkazish, o'quvchilarga uyga bergan vazifalarni tabaqalashtirilgan tizimini ishlab chiqish bilan bog'liq.

O'quvchilarni jismoniy tayyorlashning eng yaxshi yo'nalishlaridan biri jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarning nazariy bilimlarni o'zlashtirish, vazifalarni bajarish malaka, va ko'nikmalarni shakllantirish hamda ish qobiliyatiga qarab tabaqalashtirilgan individual yondashish uslubidan keng foydalanilsa, jismoniy tarbiya dars samaradorligini yanada yaxshilashga samara beradi.

Startdan chiqib yugurish texnikasini har xil holatlarda turli masofalarga yugurishni amalga

oshirish orqali bajariladi. Masofa bo'ylab yugurishda esa masofani o'rtacha katta va submaksimal tezlikda yugurib o'tish orqali texnikaga o'rgatildi.

Marraga kirib kelish texnikasini o'rgatishda tana qismini oldinga tashlab turli vaziyatlarda marraga kirish ta'minlandi. Biz shu bilan ushbu vazifalarni takrorlab yugurish orqali bajartirdik.

Tajriba Toshkent shahridagi M.Ulug'bek tumani 27-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabinig V-VI sinf o'quvchilari ishtirokida o'tkazildi. O'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarini Pedagogik tajriba davomida o'zgarish dinamikasi aniqlandi, nazorat va tajriba guruhlarda olingan natijalar o'rtacha arifmetik qiymatlarining tajriba davomidagi absolyut o'zgarishi statistik ishonchliligini Styudent taqsimoti nazariy kritik qiymatlarini hisoblash asosida baholash bo'yicha olingan ma'lumotlar 2-jadvalda berildi.

2-jadval

Nazorat (n=30) va tajriba (n=30) guruhlariga mansub V-sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari asosiy statistik xarakteristikalarini pedagogik tajriba davomida o'zgarish dinamikasini solishtirish

Test t.r.	Guruh	Tajriba boshi			tajriba oxiri			AO'	NO'	t	P
		\bar{X}	Σ	V, %	\bar{X}	σ	V, %				
1-	NG	12,07	1,52	12,59	11,43	1,42	12,41	0,64	5,30	1,69	>0,05
	TG	11,98	1,55	12,94	10,79	1,31	12,12	1,19	9,93	3,21	<0,01
2-	NG	8,38	1,14	13,60	7,90	1,06	13,42	0,48	5,76	1,70	>0,05
	TG	8,45	1,18	13,96	7,49	0,98	13,14	0,96	11,36	3,42	<0,01
3	NG	9,36	1,37	14,62	10,11	1,46	14,40	0,75	7,96	2,04	<0,05
	TG	9,47	1,42	14,99	10,83	1,53	14,13	1,36	14,36	3,57	<0,001
4	NG	246,17	30,99	12,59	260,25	32,24	12,39	14,08	5,72	1,72	>0,05
	TG	249,35	32,39	12,99	278,81	33,85	12,14	29,46	11,81	3,44	<0,01
5	NG	142,84	20,87	14,61	152,27	21,94	14,41	9,43	6,60	1,71	>0,05
	TG	143,93	21,56	14,98	163,68	23,18	14,16	19,75	13,72	3,42	<0,01
6	NG	20,17	2,74	13,60	21,41	2,87	13,40	1,24	6,15	1,71	>0,05
	TG	20,26	2,83	13,97	22,84	3,00	13,13	2,58	12,73	3,43	<0,01
O'rtacha	NG							4,44	6,25		
	TG							9,22	12,32		

Izoh: AO'-absolyut o'sish, NO'-nisbiy o'sish (foizlarda); qulaylik uchun va shartli ravishda jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari quyidagicha tartibda belgilangan: 1- 60 m. masofaga yugurish vaqti (s.); 2- 1500 m. masofaga yugurish (daqiq, s.); 3- 90 sm. pastki turnikda yotgan holda imkoni boricha tortilishlar soni (marta); 4- yugurib kelib uzunlikka sakrash (sm.); 5- turgan joydan uzunlikka sakrash (sm.) va 6- kichik to'pni (150 g.) uzoqlikka uloqtirish (m.).

Ushbu jadvalda keltirilgan ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish nazorat va tajriba guruhlarida V-sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari pedagogik tajriba

davomida ijobiy tomonga o'zgarishini aniqlash imkonini berdi.

Chunonchi, nazorat guruhi sinalluvchilarining o'rganilgan oltita jismoniy tayyorgarlik testlari bo'yicha qayd etilgan natijalari o'rtacha arifmetik qiymatlarini tajriba davomidagi absolyut o'sishi o'rtacha 4,44 birlikka, ularning nisbiy o'sishi esa o'rtacha 6,25 foizni tashkil etgan holda, ushbu o'zgarish ko'rsatkichlari tajriba guruhida, mos ravishda, absolyut o'sishi 9,22 birlikni (nazorat guruhidagi mos o'sish ko'rsatkichidan 4,78 birlikka ortiq miqdorda ijobiy o'zgarish) va nisbiy o'sishi 12,32 foizni (nazorat guruhidagi mos o'sish ko'rsatkichidan 6,07 foizga ortiq miqdorda ijobiy o'zgarish) tashkil etganligi kuzatildi.

3-jadval

Nazorat (n=30) va tajriba (n=30) guruhlariga mansub VI-sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari asosiy statistik xarakteristikalarini pedagogik tajriba davomida o'zgarish dinamikasini solishtirish

		Tajriba boshi			tajriba oxiri			AO'	NO'	T	P
		\bar{X}	σ	V, %	\bar{X}	σ	V, %				
1-	NG	11,83	1,49	12,57	11,19	1,40	12,51	0,64	5,41	1,72	>0,05
	TG	11,92	1,55	12,99	10,656	1,29	12,11	1,26	10,60	3,44	<0,01
2-	NG	8,31	1,12	13,53	7,828	1,06	13,49	0,48	5,80	1,71	>0,05
	TG	8,39	1,17	13,99	7,434	0,97	13,10	0,96	11,39	3,43	<0,01
3	NG	9,45	1,38	14,60	10,21	1,48	14,50	0,76	8,01	2,05	<0,05
	TG	9,56	1,43	14,98	11,19	1,58	14,12	1,63	17,05	4,19	<0,001
4	NG	247,83	31,27	12,62	262,03	32,74	12,49	14,20	5,73	1,72	>0,05
	TG	250,37	32,53	12,99	279,73	33,85	12,10	29,36	11,73	3,43	<0,01
5	NG	145,58	21,27	14,61	155,16	22,48	14,49	9,58	6,58	1,70	>0,05
	TG	146,94	22,01	14,98	167,24	23,63	14,13	20,30	13,82	3,44	<0,01
6	NG	20,62	2,81	13,63	21,91	2,96	13,51	1,29	6,26	1,73	>0,05
	TG	20,53	2,87	13,98	23,15	3,04	13,13	2,62	12,76	3,43	<0,01
	NG							4,49	6,30		

O'rtacha	TG							9,36	12,89		
----------	----	--	--	--	--	--	--	------	-------	--	--

Mazkur jadvalda keltirilgan ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish nazorat va tajriba guruhlari VI-sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari pedagogik tajriba davomida, xuddi VI-sinf o'quvchilarida qayd etilgan natijalardagi singari, ijobiy tomonga o'zgarganligini aniqlash imkonini berdi.

Chunonchi, nazorat guruhi sinalluvchilarining o'rganilgan oltita test bo'yicha qayd etilgan natijalari o'rtacha arifmetik qiymatlarini tajriba davomidagi

absolyut o'sishi o'rtacha 4,49 birlikka, ularning nisbiy o'sishi esa o'rtacha 6,30 foizni tashkil etgan holda, ushbu o'zgarish ko'rsatkichlari tajriba guruhida, mos ravishda, absolyut o'sishi 9,36 birlikni (nazorat guruhidagi mos o'sish ko'rsatkichidan 4,87 birlikka ortiq miqdorda ijobiy o'zgargan) va nisbiy o'sishi 12,89 foizni (nazorat guruhidagi mos o'sish ko'rsatkichidan 6,59 foizga ortiq miqdorda ijobiy o'zgargan) tashkil etganligi kuzatildi.

4-jadval

Nazorat (n=30) va tajriba (n=30) guruhlariga mansub V- va VI-sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari asosiy statistik xarakteristikalarini pedagogik tajriba davomida absolyut va nisbiy o'sishlari dinamikasini solishtirish

Sinflar	Absolyut osish		Nisbiy o'sish, %	
	Nazorat guruhi	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi	Tajriba guruhi
5-sinf	4,44	9,22	6,25	12,32
6-sinf	4,49	9,36	6,3	12,89
O'rtacha	4,46	9,29	6,28	12,61

Yuqoridagi jadvallarda keltirilgan ma'lumotlar tajribada ishtirok etgan V- va VI sinf o'quvchilarini yengil atletika darsini ijobiy o'zlashtirishga erishganligini ko'rsatdi. Demak, bu shudan dalolat beradi-ki, umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarini jismoniy tarbiya darslarida o'zlashtirishda tabaqali yondashuvni keng foydalanish dars sifati va samaradorligini ta'minlashga zamin yaratadi.

Tajriba va nazorat guruhlarida qo'llanilgan tabaqali yondashishni tashkil qilish tizimi V- va VI-sinf o'quvchilariga darsda qo'yilgan vazifalarni dasturdagi jismoniy tayyorgarlik mezonlarini to'liq o'zlashtirish va bajarish imkonini beradi.

5-jadval

Jismoniy tayyorgarlik darajasi asosida o'quvchilarni turli darajalarga tabaqalashtirish

Sinov testlari	o'gil bolalar			qiz bolalar		
	past	o'rta	yuqori	past	o'rta	yuqori
	5-sinf					
60 m. masofaga yugurish vaqti, s.	11,1	10,6	10,1	12,4	11,9	11,4
1500 m. masofaga yugurish vaqti, s.	8,21	8,06	6,86	8,56	8,30	7,17
90 sm. pastki turnikda yotgan holda imkoni boricha tortilishlar soni, marta	11	15	22	8	10	16
Yugurib kelib uzunlikka sakrash, sm.	270	285	330	230	245	295
Turgan joydan uzunlikka sakrash, sm.	150	160	180	135	145	165
Kichik to'pni (150 g.) uzoqlikka uloqtirish, m.	24	26	33	16	18	22
6-sinf						
60 m. masofaga yugurish vaqti, s.	9,8	9,4	8,4	1,8	10,6	9,8
2000 m. masofaga yugurish vaqti, s.	10,2	9,6	8,3	12,1	11,5	10,1
90 sm. pastki turnikda yotgan holda imkoni boricha tortilishlar soni, marta	12	16	23	9	11	17
Yugurib kelib uzunlikka sakrash, sm.	290	315	405	245	260	340
Turgan joydan uzunlikka sakrash, sm.	160	180	215	145	155	175
Kichik to'pni (150 g.) uzoqlikka uloqtirish, m.	28	32	38	18	20	26

Xulosa qilib shuni aytish mumkin-ki, tabaqalashtirilgan yondashuv asosida jismoniy tarbiya darslarini tashkil etish orqali o'quvchilarda bilim, malaka va ko'nikmalarini shakllantirish yandada samarali kechishga erishildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqda-ki, individual farqlarni inobatga olgan holda tabaqalashtirilgan mashg'ulotlarni qo'llanishi tarbiyalanivchi yosh sportchilarning jismoniy

tayyorgarlik ko'rsatkichlarini oshirishdagi yuqori natijalarga olib keladi.

Jismoniy tarbiya darslarida tajriba guruhi mashg'ulotlarida qo'llangan tabaqalashtirilgan yondashuvlarni qo'llash natijasida tajriba guruhi o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi nazoratguruhidagi mos o'sish ko'rsatkichlariga nisbatan sezilarli darajada yaxshilandi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning jismoniy qobiliyatini to'g'ri rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Boyboboev B.G. Jismoniy tarbiya darslarida 11-14 yoshli o'g'il bolalar uchun nagruzkani me'yorlash.: disped.fan.nom. – T.,... 1999. 152 byu

2. Goncharova O.V. Bolalarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash. O'quv qo'llan.ma. Toshkent – 2015, 204 b.

3. Lubyshcheva L.I., Kondratev A.N. Zdorove formiruyushchaya texnologiya fizicheskogo

vospitaniya mladshix shkolnikov na osnove ispolzovaniya traditsionnogo karate // Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, №3. – M., 2006, S. 5-13.

4. Korotkova Ye.A. Optimizatsiya uchebnogo protsessa po fizicheskoy kulture v shkole na osnove texnologii differensirovannogo fizkulturnogo obrazovaniya shkolnikov. Avtoref.dis. ... dok.ped.nauk (13.00.04) / Ye.A.Korotkova; (OGIFK).-Omsk, 2000.-36 s.

5. Kurochkin S.V. Differensirovanny podxod k fizicheskomu vospitaniyu shkolnikov. Avtoref.dis. ... kand.ped.nauk (13.00.04) /S.V.Kurochkin; Xabarovsk, 2004.-24 s.

6. Kainov A.N. Differensirovannaya otsenka fizicheskoy podgotovlennosti shkolnikov Avtoref.dis. ... kand.ped.nauk (13.00.04) /A.N.Kainov; Volgograd, 2004.-28 s.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v,b,dotsent
D.B.Shaymardanov
Chirchiq shahri, O'zbekiston

MINI-FUTBOL SPORT TURIGA TANLOVNING KRITERIYLARI VA STRUKTURASI.

Muallif bilan bog'lanish uchun:
Tel: +998 99 9985753
Email: shaymardanov_79@bk.ru

Аннотация

В статье представлены результаты исследования, направленного на определение наиболее информативных параметров отбора специалистов для мини-футбола, организационно-методических основ начальных этапов подготовки – антропометрических и функциональных показателей.

Ключевые слова: тренер, результаты морфофункциональной подготовки спортсменов, отбор, антропометрические показатели, модельные характеристики, развитие способностей.

Annotation

Maqolada mini-futbol sport turiga tanlab olish, mutaxassislar sport tanlovi uchun ko'proq informativ parametrlar – antropometrik va funksional ko'rsatkichlar, mashg'ulotlarning dastlabki bosqichlarida tashkiliy-uslubiy asoslarini aniqlashga qaratilgan tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar. murabbiy, sportcilarning morfofunksional tayyorgarligi natijalari, tanlab olish, antropometrik kursatkichlar, madel tavsiflari qobiliyatlarini rivojlantirish.

The article presents the results of a study aimed at determining the most informative parameters for the selection of specialists for the mini-football sport, the organizational and methodological foundations of the initial stages of training - anthropometric and functional indicators.

Keywords. coach, results of morphofunctional training of athletes, selection, anthropometric indicators, model characteristics, development of abilities.

Dolzarbli. Bugungi kunda Mini-futbol sport turi turida yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda bo'yicha musobaqalarda raqobatning geografik jihatdan mashg'ulotlarini bosqichli tashkil etish va yuklama kengayib yildan yilga musobaqa natijalarining o'sib borishini oqilona rejalashtirish hamda boshqarishni zamirishi sportchilar tayyorlash tizimiga yangi texnologiya onaviy tizimlarini yaratishni talab etmoqda, va samarali dasturlar asosida doimiy takomillashtirib, sportchi sport formasiga kirib olingandan keyin, uni butun mas'uliyatli musobaqalar davomida saqlab turish va sport yutuqlariga erishishga aylantirish vazifasi paydo bo'ladi.

Yuqori malakali Mini-futbolchilar va ommaviy razryadli sportchilarni tayyorlashda boshlang'ich zvenolardan biri bolalar-o'smirlar sport maktablari (BO'SM) bo'lib hisoblanadi.

Mamlakatimiz hududida joylashgan har qanday BO'SM turli rangdagi yinchilarni rejali ravishda tayyorlashni amalga oshiradi. Qobiliyatli futbolchilarni tayyorlash bo'yicha ishlar ratsional tashkil qilingan sport tanlovi tizimiga tayanishi lozim.

O'rta maktablar va boshqa ta'lim muassasalaridagi targ'ibot ishlaridan keyin barcha mini-futbol bilan shug'ullanish istagida bo'lganlarni yozib oladilar. Belgilangan kuni sport maktabidagiga qaraganda yuqoriroq rangli futbolchilar jamoalarining ko'rgazmali o'yinlari